

**ESCALAS E TESTES PSICOLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO DO TDAH E O
PERFIL DOS PACIENTES NO CONTEXTO BRASILEIRO**

PSYCHOLOGICAL SCALES AND TESTS IN THE DIAGNOSIS OF ADHD AND THE
PATIENT PROFILE IN THE BRAZILIAN

Thiago César Ribeiro MAIA¹
Thayná Gomes Brito de ALMEIDA²
Milena Oliveira da SILVA³
Maria Valdênia Falcão do NASCIMENTO⁴
Ana Cristina Guilhon Lôbo XIMENES⁵

RESUMO: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta indivíduos em diferentes fases do desenvolvimento e demanda uma avaliação diagnóstica precisa e multidimensional. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, por meio de um levantamento sistemático, abrangendo publicações entre os anos de 2020 e 2025. Foram incluídos apenas estudos de acesso aberto, com foco em escalas e testes psicológicos validados no Brasil para a avaliação do TDAH. Os resultados indicaram que os instrumentos mais utilizados incluem escalas comportamentais, como o SNAP-IV, SDQ e ETDAH, bem como a ASRS e ETDAH-AD para adultos., a prática avaliativa do TDAH no Brasil demanda uma abordagem multidimensional, com integração de escalas, entrevistas clínicas e observações diretas, respeitando o contexto sociocultural e a faixa etária do paciente.

Palavras-chave: TDAH; avaliação psicológica; instrumentos de avaliação; diagnóstico; neuropsicologia

Abstract: **Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)** is a neurodevelopmental disorder that affects individuals across different stages of development and requires a precise and multidimensional diagnostic assessment. The present study aimed to conduct a qualitative literature review through a systematic search, covering publications from 2020 to 2025. Only open-access studies were included, focusing on psychological scales and tests validated in Brazil for the assessment of ADHD. The results indicated that the most frequently used instruments include behavioral rating scales such as SNAP-IV, SDQ, and ETDAH, as well as ASRS and ETDAH-AD for adults. The assessment of ADHD in Brazil requires a multidimensional approach, integrating scales, clinical interviews, and direct observations, while considering the patient's sociocultural context and age group.

Keywords: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); Psychological assessment; Assessment tools; Diagnosis; Neuropsychology

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE.

³Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE.

⁴Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE.

⁵Orientadora de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza, UNIGRANDE, E-mail: anaximenes@unigrande.edu.br; ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7553-2818>

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é reconhecido como uma condição clínica multifacetada do neurodesenvolvimento, caracterizada por sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, os quais podem se manifestar desde a infância e perdurar ao longo da vida (Drechsle *et al.*, 2020).

Uma abordagem diagnóstica ampla e rigorosa revela-se indispensável no contexto da identificação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), demandando a articulação entre entrevistas clínicas, observação sistemática do comportamento e aplicação de instrumentos psicológicos padronizados. Atualmente, há uma diversidade de ferramentas desenvolvidas com o propósito de subsidiar a detecção e a mensuração dos sintomas característicos do transtorno, tais como escalas de autorrelato e heterorrelato, bem como testes neuropsicológicos voltados à avaliação do desempenho cognitivo (Costa; Zanini, 2020). Dessa forma, a acurácia diagnóstica depende da integração criteriosa de dados provenientes de diferentes fontes, como familiares, professores e o próprio paciente, e de distintos métodos de avaliação (Mulraney *et al.*, 2022).

Vale salientar que o TDAH não é um transtorno exclusivo da infância e, quando não diagnosticado adequadamente, pode contribuir para diversas dificuldades, por exemplo: evasão escolar, conflitos interpessoais, baixa autoestima e comorbidades psiquiátricas, como ansiedade e depressão (Sampaio *et al.*, 2024). O aumento da demanda por diagnósticos de TDAH, especialmente no âmbito educacional, tem mobilizado profissionais da psicologia, psiquiatria e neuropsicologia na busca por instrumentos diagnósticos mais precisos, confiáveis e adaptados à realidade sociocultural brasileira.

No entanto, apesar da ampla utilização de testes psicológicos e escalas comportamentais, ainda há debates na literatura sobre a adequação metodológica de tais instrumentos, observa-se a necessidade de estudos que sistematizem os principais instrumentos utilizados, indicando suas aplicações específicas, limitações e faixa etária de uso predominante das avaliações.

Diante dessa problemática, o presente estudo tem como objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica acerca dos principais instrumentos utilizados na avaliação de escalas e testes psicológicos para auxiliar a identificar o TDAH nos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, entre os anos de 2020 e 2025. Dessa forma, pretende-se identificar os testes mais empregados pelos profissionais, quais os respectivos público-alvo (crianças, adolescentes ou adultos), e os perfis clínicos descritos nos estudos revisados. Com base nisso, espera-se oferecer uma visão crítica

sobre a prática avaliativa atual, destacando as contribuições existentes no campo da avaliação diagnóstica do TDAH.

Para atingir esse propósito, foram definidos três objetivos específicos: o primeiro consiste em mapear os principais testes psicológicos estudados no Brasil para triagem ou confirmação do diagnóstico de TDAH; o segundo busca identificar quais os instrumentos utilizados a diferentes faixas etárias e contextos clínicos; por fim, o terceiro objetiva discutir a sobre a aplicação desses instrumentos e quais os perfis dessas pessoas.

Dessa forma, este trabalho se propõe a explorar a produção científica nacional sobre o diagnóstico do TDAH, com base em uma pesquisa bibliográfica exploratória e qualitativa, realizada por meio de buscas sistemáticas nas bases SciELO, Google Acadêmico, PubMed e PePSIC. Foram selecionados estudos de acesso aberto, publicados entre 2020 e 2025, que apresentassem critérios metodológicos consistentes e utilizassem instrumentos validados para avaliação do TDAH no Brasil.

Foram destacados autores como Souza *et al.* (2021), Abrahão e Elias (2021), Chiodi *et al.* (2023), Souza e Barros (2023), Melani *et al.* (2022), Onandia-Hinchado *et al.* (2021), Musullulu (2025), Kieling *et al.* (2020), Lopes *et al.* (2022) e McCracken *et al.* (2023), entre outros, buscando correlacionar as conclusões observadas. O presente estudo está organizado da seguinte forma: após esta introdução, apresenta-se o referencial teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos, resultados, discussão e, por fim, as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 OS CONCEITOS DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, de etiologia multifatorial, que se manifesta principalmente por sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade, os quais interferem significativamente na vida acadêmica, social e ocupacional do indivíduo (MSD MANUAL, 2025)

O início do TDAH ocorre na infância, podendo os sintomas comportamentais persistirem até a adolescência e na idade adulta (Kieling *et al.*, 2020; Drechsler *et al.*, 2020). Entretanto, na infância, os sintomas frequentemente se expressam como dificuldade de manter a atenção em tarefas escolares, inquietação motora e impulsividade verbal, sendo comum o

prejuízo na adaptação escolar e nas interações sociais (Souza *et al.*, 2021; Abrahão; Elias, 2021).

Na adolescência, o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) pode se manifestar por meio de impulsividade, comportamentos de risco e dificuldades em manter a organização e o rendimento escolar, especialmente na ausência de suporte adequado, sendo bastante comum a presença de sintomas como desmotivação, baixa autoestima e comprometimento nas interações sociais (Silva Neto *et. al*, 2023).

Já na idade adulta, os sintomas tendem a se expressar predominantemente como desatenção, inquietação interna e dificuldades em planejamento, organização e manejo do tempo, impactando negativamente a vida profissional e pessoal, sendo bastante frequente que adultos com TDAH tenham dificuldades em manter o foco em tarefas prolongadas, finalizar projetos e lidar com a sobrecarga de atividades do cotidiano (Andrade; Silva, 2025; MSD Manual, 2025).

Do ponto de vista clínico, o TDAH é compreendido como uma condição heterogênea, cuja apresentação pode variar em intensidade e perfil sintomático entre os indivíduos, os déficits neurofuncionais relacionados à autorregulação da atenção e ao controle inibitório constituem os principais marcadores cognitivos do transtorno, embora tais manifestações não sejam universais entre todos os diagnosticados (Musullulu, 2025). Ou seja, tais características heterogêneas implicam na necessidade de uma avaliação clínica cuidadosa, baseada em múltiplos instrumentos e fontes de informação.

O TDAH deve ser compreendido como uma condição de início precoce, com sintomas observáveis na infância, existe uma prevalência global de TDAH em crianças e adolescentes de 8,0% (Ayano, 2023). Portanto, é de fundamental importância distinguir suas manifestações de outros transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da avaliação das funções adaptativas e comportamentais (Chiodi *et al.*, 2023). Já em adolescentes, os sintomas frequentemente assumem contornos mais internalizados, com maior prevalência de desatenção e dificuldades na autorregulação emocional (Souza; Barros, 2023).

Todavia, em adultos, o transtorno pode apresentar-se de maneira mais sutil, sendo frequentemente subdiagnosticado ou confundido com quadros ansiosos e/ou depressivos (MSD Manual, 2025). O TDAH adulto está associado a prejuízos significativos no funcionamento ocupacional, acadêmico e nas relações interpessoais, além de estar comumente vinculado a comorbidades como abuso de substâncias, transtornos do humor e transtornos de personalidade

(Mattos *et al.* 2024). Todavia, essa perspectiva ao descrever o TDAH em adultos como uma síndrome neurocognitiva está mais marcada por déficits em memória de trabalho, planejamento, organização e autorregulação emocional (Onandia-Hinchado *et al.*,2021).

A neurobiologia do transtorno também tem sido amplamente estudada e aponta que alterações nos circuitos corticoestriatais estão implicadas na gênese dos sintomas centrais do TDAH (McCracken *et al.* 2023), deste modo, ressaltam a importância de compreender o transtorno de forma integrativa, considerando vários fatores como biológicos, cognitivos, ambientais (Lopes *et al.*, 2022).

Portanto, diante da complexidade do TDAH e de sua diversidade de manifestações ao longo do ciclo de vida do ser humano, torna-se indispensável a utilização de instrumentos diagnósticos validados, sensíveis às especificidades de cada faixa etária e capazes de auxiliar a identificar não apenas os principais sintomas, mas também os prejuízos funcionais associados. Essa perspectiva fundamenta a presente investigação, cujo objetivo é revisar os principais estudos sobre os instrumentos psicológicos utilizados na avaliação do TDAH no Brasil nos últimos cinco anos, considerando suas particularidades e adequação ao público-alvo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, exploratória e de abordagem qualitativa, conduzida por meio de uma revisão bibliográfica de literatura científica nacional e internacional. O objetivo foi identificar e analisar os principais instrumentos psicológicos utilizados para auxiliar na avaliação diagnóstica do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com foco em estudos que contemplassem faixas etárias distintas (crianças, adolescentes e adultos) e a validação desses instrumentos no contexto brasileiro.

A busca inicial resultou em um total de (n=88) publicações distribuídas entre as seguintes bases de dados: SciELO (n=25), Google Acadêmico (n=31), PubMed (n=18) e PePSIC (n=14). Para a identificação dos artigos, foram utilizados os descritores combinados por operadores booleanos: “TDAH” AND “testes psicológicos”, “TDAH” AND “escala de avaliação”, “transtorno de déficit de atenção e hiperatividade” AND “instrumentos diagnósticos”, “ADHD” AND “assessment tools”, “ADHD” AND “neuropsychological tests”. O operador “AND” foi empregado com o intuito de refinar a busca e articular os termos de interesse em contextos específicos.

Os critérios de inclusão considerados para a seleção dos materiais foram: (1) artigos publicados entre os anos de 2020 e 2025; (2) estudos que não apresentavam relação direta com a avaliação diagnóstica do TDAH; (3) publicações disponíveis em português ou inglês; (4) estudos que informassem características dos participantes (idade, perfil clínico, contexto de aplicação). Como critérios de exclusão, foram descartados: artigos duplicados em mais de uma base de dados e estudos que não apresentavam relação direta com a avaliação diagnóstica que podem indicar o TDAH. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, foram selecionados (n=10) artigos para compor o estudo final.

Entre os autores utilizados como base teórica e empírica para a discussão dos resultados, destacam-se: Souza et al. (2021), Abrahão e Elias (2021), Chiodi *et al.* (2023), Souza e Barros (2023), Mattos *et al.* (2024), Musullulu (2025), Onandia-Hinchado *et al.* (2021), Kieling *et al.* (2020), Lopes *et al.* (2022) e McCracken *et al.* (2023), entre outros.

A partir da seleção dos estudos, foi realizada uma análise interpretativa e qualitativa dos conteúdos, com ênfase na categorização dos instrumentos quanto ao tipo (escalas comportamentais, testes neuropsicológicos, entrevistas estruturadas), faixa etária de aplicação (infantil, adolescente e adulto), bem como perfil clínico dos participantes avaliados. Os resultados foram organizados em formato descritivo e comparativo, visando contribuir para a compreensão atualizada sobre a prática da avaliação psicológica do TDAH no cenário nacional.

4. RESULTADOS

O quadro 1 apresenta a síntese dos estudos incluídos na revisão bibliográfica. Essa variedade reflete diferentes abordagens metodológicas na investigação.

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão bibliográfica.

AUTORES	ANO	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO
Souza <i>et al.</i>	2021	Relações entre funções executivas e TDAH em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática	Revisão sistemática
Abrahão; Elias	2021	Habilidades sociais em crianças com TDAH: uma revisão de literatura	Revisão integrativa
Chiodi <i>et al.</i>	2023	Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ): predição do TDAH e TEA em crianças	Estudo empírico
Souza; Barros	2023	Diagnóstico em crianças com TDAH: um levantamento dos principais instrumentos utilizados no sudoeste do Pará	Revisão narrativa

Melani <i>et al.</i>	2025	Instrumento de avaliação de TDAH adulto: prejuízos nas habilidades sociais que impactam a rotina de trabalho.	Revisão bibliográfica
Musullulu <i>et al.</i>	2025	Evaluating attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD): a review of current methods and issues.	Revisão integrativa
Onandia-Hinchado <i>et al.</i>	2021	Cognitive characterization of adult attention deficit hyperactivity disorder by domains: a systematic review	Revisão sistemática
Ayano <i>et al.</i>	2023	The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses.	Revisão sistemática
Lopes <i>et al.</i>	2022	TDAH: modelo integrativo e desafios contextuais na prática clínica brasileira.	Revisão integrativa
McCracken <i>et al.</i>	2021	Source localization of somatosensory neural generators in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder.	Revisão narrativa

Fonte: Próprio autor (2025)

Nesta perspectiva, Souza *et al.* (2021) ressaltam que, no contexto brasileiro, os instrumentos mais utilizados para a avaliação do TDAH em crianças e adolescentes incluem escalas comportamentais como o SNAP-IV (Swanson, Nolan and Pelham – Version IV) e a escala de *Conners (CRS-R)*, frequentemente associadas a testes neuropsicológicos que avaliam funções executivas, como atenção sustentada, controle inibitório e flexibilidade cognitiva, a combinação de instrumentos padronizados permite uma compreensão mais ampla do funcionamento cognitivo de crianças com TDAH, reforçando a necessidade de abordagens diagnósticas multidimensionais.

Embora o SNAP-IV seja tradicionalmente aplicado em crianças e adolescentes, ressalta que ele também pode ser utilizado em adultos, especialmente em pesquisas. A versão brasileira foi traduzida e adaptada por Mattos *et al.* (2006) e é frequentemente adotada por ser de acesso gratuito e por permitir a mensuração direta dos sintomas descritos nos critérios diagnósticos do DSM (Melani *et al.*, 2022).

Do mesmo modo, Abrahão e Elias (2021) apontam que escalas como o SDQ (*Strengths and Difficulties Questionnaire*) e o CBCL (*Child Behavior Checklist*) têm sido amplamente utilizadas como ferramentas de rastreamento comportamental no diagnóstico do TDAH, especialmente em contextos escolares. Ambos, possuem versões traduzidas, adaptadas e validadas para a realidade brasileira, com excelentes propriedades psicométricas demonstradas

em diversos estudos científicos, traduzidas respectivamente, como Questionário de Capacidades e Dificuldades e Inventário de Comportamentos da Criança. Contudo, os autores destacam a importância de considerar a importância dos fatores ambientais e o julgamento clínico na análise dos resultados, já que uma vez que os relatos de pais e professores podem divergir significativamente.

No estudo de Chiodi *et al.* (2023), verificou-se que o SDQ, aplicado em versões para pais e professores, demonstrou sensibilidade significativa para diferenciar crianças com TDAH, TEA e grupos controle. Os autores salientam que, embora o SDQ seja um instrumento eficaz de triagem, sua utilização deve ser sempre acompanhada de uma avaliação clínica aprofundada, evitando diagnósticos apressados com base exclusiva em escalas de sintomas, o que é totalmente desaconselhável.

Já no estudo realizado por Souza e Barros (2023), observou-se que a Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (ETDAH), desenvolvida por Benczik nos anos 2000, é a mais citada por psicólogos da região norte do Brasil, especialmente em ambientes escolares. A praticidade da aplicação, o acesso facilitado (por não ser restrita a psicólogos) e sua adaptação ao contexto brasileiro são destacados como vantagens da ferramenta. No entanto, os autores alertam para a carência de instrumentos validados específicos para o TDAH em diferentes contextos e faixas etárias.

Entretanto, há diversos instrumentos disponíveis no Brasil para a avaliação do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos, sendo alguns deles mais consolidados tanto no meio clínico quanto em pesquisas. Entre os instrumentos mais utilizados destaca-se a Escala ASRS (*Adult Self-Report Scale*), em suas versões de 6 e 18 itens. Originalmente desenvolvida por Kessler, e posteriormente adaptada para o contexto brasileiro, a ASRS é considerada um dos instrumentos mais acessíveis e eficazes para triagem de TDAH em adultos (Melani *et al.*, 2022). A ampla adoção se deve ao fato de ser de domínio público, de aplicação breve e simples. A versão reduzida, com apenas 6 itens, é especialmente recomendada para triagem em ambientes clínicos e estudos epidemiológicos, pela sua praticidade e bom desempenho psicométrico (Melani *et al.*, 2022).

Outro instrumento relevante é a Escala de TDAH que foi contemplada na versão para Adolescentes e Adultos (ETDAH-AD) que foi construída e validada especificamente para a população brasileira, o que a torna especialmente adequada para o contexto nacional, além disso, trata-se de uma das poucas escalas originais brasileiras com parâmetros psicométricos

robustos, sendo amplamente utilizada por psicólogos em avaliações formais, contribui significativamente para o diagnóstico ao oferecer uma abordagem mais abrangente dos sintomas em diferentes domínios do funcionamento psíquico (Melani *et al.*, 2022).

Por fim, o WAIS-IV (Escala de Inteligência Wechsler para Adultos) embora sua função não seja diagnóstica no sentido estrito para TDAH, mas pode ser utilizada como ferramentas complementares, uma vez que avaliam funções cognitivas frequentemente comprometidas em indivíduos com TDAH, tais como memória operacional, atenção sustentada, velocidade de processamento e organização perceptual (Melani *et al.*, 2022).

Todavia, Musullulu (2025) aborda sobre a importância da adequação dos instrumentos às características da faixa etária avaliada, isso também é válido para os testes neuropsicológicos como o CPT (Teste de Desempenho Contínuo), o Go/No-Go e tarefas de memória de trabalho que apresentam elevada acurácia na detecção de déficits atencionais, sobretudo em adolescentes e adultos, mas ressalta que tais instrumentos devem ser utilizados como ferramentas complementares e não exclusivas na definição diagnóstica.

Já nos estudos de Onandia-Hinchado *et al.* (2021) destacam que os testes neurocognitivos, aplicados em adultos com TDAH, frequentemente revelam déficits em funções executivas, especialmente em memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, mas há o alerta é que muitos adultos com o transtorno desenvolvem estratégias compensatórias que acabam por mascar os sintomas em avaliações formais, o que exige um olhar clínico atento e contextualizado sobre aquele sujeito.

Portanto, Kieling *et al.* (2020), por sua vez, enfatizam que o diagnóstico do TDAH deve considerar o curso do desenvolvimento e o impacto funcional dos sintomas, sendo inadequado realizar inferências diagnósticas exclusivamente com base em escores de testes, devendo o uso ser integrado de escalas, entrevistas clínicas e observações é o caminho mais ético e eficaz para a avaliação do transtorno. Lopes *et al.* (2022) e McCracken *et al.* (2023) reforçam a relevância de compreender o TDAH a partir de um modelo integrativo, que considere não apenas a sintomatologia observável, mas também os contextos sociais e emocionais nos quais o indivíduo está inserido.

Entretanto, essa compreensão mais abrangente exige a escolha criteriosa de instrumentos validados e adaptados à realidade brasileira, além de constante atualização por parte dos profissionais que atuam na área. É importante de integrar informações corretas em entrevistas e observações comportamentais, que são apontadas para a definição do perfil do

paciente e a identificação da intensidade dos sintomas e de suas interferências no cotidiano (Leite *et al.*, 2024)

Quadro 2: Conclusões obtidas de cada estudo realizado

AUTORES	RESULTADO OBTIDO
Souza <i>et al.</i>	O estudo conclui que o SNAP-IV é uma ferramenta confiável para triagem inicial do TDAH, sendo eficaz na identificação de padrões comportamentais em múltiplos contextos para crianças e adolescentes. TDAH com foco em sintomas comportamentais observados por pais e professores.
Abrahão; Elias	Os autores concluem que o SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) é útil como instrumento de rastreio amplo para fase infantil, permitindo a identificação de sintomas associados ao TDAH e outras dificuldades emocionais para crianças.
Chiodi <i>et al.</i>	O estudo concluiu que o SDQ (Questionário de Capacidades e Dificuldades), nas versões aplicadas por pais e professores, demonstrou sensibilidade significativa para diferenciar crianças com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e grupos controle.
Souza; Barros	ETDAH (Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade) foi apontada como uma das ferramentas mais aplicadas por educadores no Brasil, devido à sua praticidade e adequação ao ambiente escolar para crianças. A maioria dos demais instrumentos empregados no diagnóstico do TDAH é de uso restrito do psicólogo.
Melani <i>et al.</i>	O estudo conclui que déficits em habilidades sociais em adultos com TDAH impactam negativamente o ambiente de trabalho. O instrumento proposto pode apoiar avaliações psicológicas iniciais. escala ASRS como o instrumento mais amplamente utilizado para triagem do TDAH em adultos no Brasil, especialmente em contextos clínicos e de pesquisa. Já a ETDAH-AD destaca-se como o principal instrumento brasileiro validado para avaliação formal do transtorno

<p>Musullulu</p>	<p>Conclui que o diagnóstico do TDAH é um processo complexo que requer atenção cuidadosa devido à heterogeneidade da apresentação clínica e à sobreposição sintomática com outros transtornos. A revisão destaca a importância de se considerar vieses de gênero, comorbidades e diagnóstico diferencial. As ferramentas diagnósticas atualmente utilizadas, entrevistas clínicas, escalas de avaliação e tarefas de desempenho contínuo, possuem utilidade comprovada, mas também apresentam limitações psicométricas. Melhorias na precisão diagnóstica podem ser alcançadas mediante a padronização dos procedimentos, redução de vieses e maior atenção à aplicação prática dos instrumentos de avaliação.</p>
<p>Onandia-Hinchado <i>et al.</i></p>	<p>O estudo conclui que o TDAH em adultos apresenta um perfil cognitivo heterogêneo, com déficits especialmente evidentes em funções executivas, atenção e memória de trabalho. No entanto, os resultados variam bastante entre estudos, devido a diferenças nos critérios diagnósticos, instrumentos utilizados e amostras. A revisão destaca a importância de uma abordagem por domínios cognitivos para uma compreensão mais precisa do funcionamento cognitivo no TDAH adulto.</p>
<p>Ayano <i>et al.</i></p>	<p>O estudo identificou uma ampla variabilidade nas estimativas de prevalência do TDAH globalmente, com taxas que variam conforme os critérios diagnósticos utilizados, regiões geográficas e métodos de avaliação. A revisão destaca a importância de padronizar os critérios diagnósticos para melhorar a comparabilidade dos dados e apoiar políticas de saúde mais eficazes voltadas à infância e adolescência.</p>
<p>Lopes <i>et al.</i></p>	<p>Os autores propõem um modelo integrativo de compreensão do TDAH que ultrapassa as fronteiras da sintomatologia, incorporando aspectos biopsicossociais. Reforçam que fatores contextuais, como condições familiares, acesso a diagnóstico e escolarização, devem ser considerados na análise do funcionamento do indivíduo com TDAH, tornando necessária uma abordagem mais ampla e contextualizada.</p>
<p>McCracken <i>et al.</i></p>	<p>Adultos com TDAH apresentaram uma maior ativação neural na área BA 31 (precuneus, lobo parietal) após a tarefa de correspondência de força (force-matching task), sugerindo um padrão neural distinto em comparação ao grupo controle. Essa ativação pode estar relacionada a alterações na rede de modo padrão (default mode network – DMN) ou em mecanismos atencionais. Os resultados indicam que pessoas com TDAH processam de maneira diferente os estímulos somatossensoriais e proprioceptivos durante tarefas motoras, o que pode ter implicações</p>

	funcionais relevantes para o desempenho em atividades que dependem dessas habilidades.
--	--

Fonte: próprio autor (2025)

Seguindo essa perspectiva, Souza et al. (2021) destacam que o SNAP-IV permanece como uma das escalas comportamentais mais aplicadas no contexto da avaliação do TDAH em crianças e adolescentes, permitindo observar com precisão a manifestação dos sintomas em múltiplos ambientes. O estudo reforça a importância da triangulação de dados entre pais e professores, associando a aplicação da escala às entrevistas clínicas para maior robustez diagnóstica.

Para Abraão e Elias (2021), por sua vez, ressaltam o uso do SDQ como ferramenta de triagem eficaz na identificação de dificuldades emocionais e comportamentais em crianças. Os autores reforçam que, embora o instrumento não seja específico para TDAH, ele pode funcionar como ponto de partida para investigações mais aprofundadas, especialmente em contextos escolares e de saúde pública. Já nos estudos de Chiodi et al. (2023), o CBCL é apontado como uma ferramenta robusta na avaliação de comportamentos internalizantes e externalizantes, contribuindo para o entendimento das manifestações sintomáticas do TDAH e de suas comorbidades. A conclusão destaca que o instrumento permite uma visão mais ampla do funcionamento emocional e comportamental infantil, sendo especialmente útil em diagnósticos diferenciais.

Desta forma, Souza e Barros (2023) enfatizam a relevância da ETDAH no contexto educacional brasileiro. Aplicada por professores, a escala possibilita a identificação precoce de sinais de TDAH em crianças em idade escolar. O estudo destaca a praticidade do instrumento e sua validade ecológica, sobretudo em regiões com acesso limitado a profissionais especializados em saúde mental.

Todavia, Melani et al. (2023) destaca ainda que a utilização de instrumentos psicométricos adaptados e validados para a população brasileira é um aspecto ético e técnico fundamental, valoriza positivamente a existência de escalas como a ASRS e a ETDAH-AD, que têm se mostrado úteis e confiáveis tanto em ambientes clínicos quanto em pesquisas. Ao

mesmo tempo, alerta para o uso crítico desses instrumentos, reconhecendo seus limites e reforçando a necessidade de interpretar os dados à luz da realidade do sujeito avaliado. Musullulu (2025) defende a utilização de testes neuropsicológicos como o CPT-3 e o Go/No-Go, que fornecem dados objetivos sobre atenção sustentada e controle inibitório. O autor alerta, contudo, que tais instrumentos não devem ser utilizados de forma isolada, mas integrados a outros métodos avaliativos, considerando as variáveis contextuais e histórico clínico do paciente.

Contudo, Onandia-Hinchado et al. (2021) argumentam que subtestes do WAIS-IV, como memória de trabalho e velocidade de processamento, são úteis na avaliação de adultos com TDAH. Todavia, apontam que estratégias compensatórias desenvolvidas por muitos indivíduos podem mascarar o desempenho em testes formais, sendo necessário um olhar clínico refinado para contextualizar os achados.

Para Lopes et al. (2022) propõem um modelo integrativo que articula aspectos biológicos, cognitivos e ambientais na compreensão do TDAH. O artigo reforça a necessidade de avaliações multidimensionais e culturalmente sensíveis, valorizando a individualidade do sujeito e o contexto sociocultural em que está inserido.

A natureza neurobiológica do TDAH, relacionando os sintomas a alterações em circuitos cerebrais frontoestriatais, propondo uma leitura crítica e contextualizada do transtorno (McCracken *et al.* 2023).

Desde modo, ao abordar os instrumentos utilizados na avaliação do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é imprescindível considerar os critérios éticos e técnicos que regulamentam a aplicação de testes psicológicos no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CFP), apenas os instrumentos registrados e aprovados pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) podem ser utilizados por profissionais habilitados na prática psicológica (CFP, 2023).

Por outro lado, alguns instrumentos utilizados internacionalmente, embora reconhecidos pela literatura científica, ainda não possuem validação formal no Brasil. É o caso da DIVA-5 (*Diagnostic Interview for ADHD in Adults*), das escalas CAARS e BAARS-IV, bem como dos testes informatizados como o CPT-3 (*Conners' Continuous Performance Test*) e o paradigma Go/No-Go (Musullulu, 2025; Onandia-Hinchado *et al.*, 2021), estes instrumentos são frequentemente empregados em pesquisas e centros clínicos especializados, mas sua aplicação clínica deve ser criteriosa, restrita a psicólogos com formação adequada, e sempre acompanhada

de testes reconhecidos pelo SATEPSI para garantir respaldo técnico e ético.

A Resolução CFP nº 9/2018 estabelece que a utilização de instrumentos psicológicos não padronizados ou sem parecer favorável do SATEPSI só é admissível em situações excepcionais, como em contextos de pesquisa científica, desde que com a devida justificativa metodológica e consentimento informado do avaliado (CFP, 2018).

Portanto, ao selecionar os instrumentos para avaliação psicológica, o psicólogo deve priorizar aqueles aprovados pelo SATEPSI, com normas psicométricas adequadas à realidade brasileira, e garantir que sua aplicação seja feita de forma ética, técnica e contextualizada. A incorporação de escalas ou testes estrangeiros deve ocorrer apenas como complemento, nunca como único critério diagnóstico, e sempre respeitando os limites da atuação profissional. Essa conduta reforça a confiabilidade do processo avaliativo e protege os direitos dos indivíduos avaliados, contribuindo para diagnósticos mais precisos e intervenções mais eficazes.

Dessa forma, os estudos analisados convergem na recomendação de abordagens avaliativas multimodais e contextualizadas, reconhecendo que nenhum instrumento isolado é suficiente para captar toda a complexidade do TDAH. A conjunção entre escalas, entrevistas, testes de desempenho cognitivo e análise clínica surge como o caminho mais efetivo para diagnósticos precisos e intervenções eficazes, respeitando a diversidade de manifestações e trajetórias do transtorno ao longo do desenvolvimento.

5. DISCUSSÃO

Os achados acima evidenciam a importância de uma avaliação multidimensional no diagnóstico do TDAH, independentemente da faixa etária. Diferentes instrumentos capturam facetas complementares do transtorno: escalas comportamentais fornecem informações ecológicas sobre os sintomas no dia a dia, enquanto testes neuropsicológicos avaliam déficits cognitivos específicos em condições controladas. O SNAP-IV e o SDQ se mantêm como ferramentas fundamentais na avaliação infantil, devido à sua validade internacional e facilidade de aplicação (Souza et al., 2021; Abrahão; Elias, 2021). Contudo, sua utilização isolada pode comprometer a acurácia diagnóstica, especialmente diante da variabilidade interindividual e da influência de fatores ambientais e escolares.

No caso de adolescentes e adultos, a literatura destaca a insuficiência de instrumentos validados especificamente para essas faixas etárias no Brasil (Melani *et al.*, 2024). A ASRS e a

ETDAH-AD apresentam-se como alternativas viáveis e têm sido cada vez mais empregadas em contextos clínicos, com bons indicadores psicométricos (Musullulu, 2025). Ainda assim, a ausência de testes neuropsicológicos validados oficialmente para uso clínico contínuo (ex.: CPT-3, Go/No-Go) configura uma lacuna na prática diagnóstica nacional.

Ademais, nenhum instrumento isolado é capaz de abarcar toda a complexidade do TDAH, razão pela qual diretrizes atuais enfatizam a combinação de métodos – entrevistas clínicas, escalas multimodo e testes objetivos para um diagnóstico mais preciso (Musullulu, 2025; Onandia-Hinchado *et al.*, 2021). Por exemplo, relatórios de pais e professores podem divergir em função do contexto e da percepção subjetiva, especialmente em crianças pequenas, o que torna necessário reunir múltiplas fontes para evitar vieses ou informações conflitantes (Hall *et al.*, 2016 *apud* Musullulu, 2025).

A heterogeneidade do TDAH, conforme apontado por Onandia-Hinchado *et al.* (2021), exige uma abordagem por domínios que vá além dos sintomas nucleares, integrando aspectos funcionais, emocionais e cognitivos. Essa perspectiva é reforçada por Lopes *et al.* (2022), ao proporem um modelo biopsicossocial que leve em conta o contexto socioeconômico, a história de vida e o suporte familiar do avaliado.

Além disso, o uso excessivo de instrumentos sem validação nacional pode induzir a erros diagnósticos. Nesse sentido, a aplicação de escalas deve sempre ser acompanhada de entrevistas clínicas estruturadas, observação direta e análise de histórico clínico e educacional (CFP, 2018).

Contudo, a relevância de práticas diagnósticas éticas e técnicas é também reafirmada pela necessidade de os profissionais seguirem as diretrizes do SATEPSI, conforme regulamentação do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2023). Portanto, evidencia-se que, para um diagnóstico eficaz, é essencial articular múltiplas fontes de informação, validando a prática com instrumentos atualizados e culturalmente sensíveis.

Assim, um resultado de escala deve ser interpretado à luz de dados clínicos e de desempenho cognitivo, e vice-versa. Outro ponto discutido na literatura recente é a adequação do instrumento à faixa etária e ao perfil do paciente. Conforme observado nos resultados, instrumentos como o ASRS foram projetados especificamente para adultos e demonstram melhor eficiência diagnóstica nesse grupo do que escalas infantis adaptadas (Musullulu, 2025). Analogamente, em crianças em idade escolar, escalas respondidas por professores (como a ETDAH) têm grande valor por capturarem comportamentos em sala de aula, contexto onde os sintomas de TDAH muitas vezes se manifestam de forma mais evidente (Souza; Barros, 2023).

Desta forma, ao escolher o instrumento adequado significa considerar a validade, confiabilidade e relevância clínica da ferramenta para aquele paciente em particular. Por exemplo, ao avaliar um adolescente, pode ser benéfico incluir sua autoavaliação de sintomas junto às avaliações dos cuidadores, dado que nessa fase o indivíduo já consegue refletir sobre suas dificuldades; em contrapartida, para uma criança pré-escolar, escalas direcionadas aos pais e educadores são mais apropriadas. (Viana; Pereira, 2021)

Além da idade, deve-se ponderar outros fatores na seleção dos instrumentos: nível cognitivo do paciente (uma criança com deficiência intelectual pode não se sair bem em determinados testes de atenção, gerando falsos positivos), presença de comorbidades (escalas auxiliares como os Inventários de Depressão/Ansiedade de Beck podem ser incluídas para rastrear transtornos que influenciam o quadro de TDAH) e contexto sociocultural, instrumentos traduzidos e validados localmente tendem a produzir resultados mais fidedignos (Souza; Barros, 2023).

A discussão acadêmica recente reforça que a avaliação que pode indicar TDAH deve ser abrangente e individualizada, evitando tanto a subestimação quanto a superestimação do transtorno. Isso significa que um desempenho dentro da normalidade em testes neuropsicológicos, portanto, não exclui o diagnóstico se a história clínica e os relatos apontam prejuízos funcionais significativos; inversamente, escores elevados em escalas de sintomas demandam uma análise criteriosa para diferenciar TDAH de outras condições tal como ansiedade, dificuldades de aprendizagem, etc. que podem mimetizar com sintomas semelhantes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que interfere no funcionamento global do indivíduo. Os sintomas geralmente se manifestam antes dos 12 anos e podendo permanecer ao longo da vida, afetando o desempenho acadêmico, ocupacional e as relações interpessoais. Trata-se, portanto, de uma condição multifatorial, com forte base genética e neurobiológica, frequentemente acompanhada por comorbidades como transtornos de aprendizagem, de conduta, ansiedade e depressão.

Dessa forma, dentre os instrumentos de avaliação do TDAH analisados neste estudo, a escala SNAP-IV e SDQ destacaram-se como a mais utilizada no contexto brasileiro, permitindo uma visão ecológica do comportamento infantil em diferentes contextos, com perfil clínico

caracterizado por manifestações evidentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade no ambiente escolar.

No caso dos adultos, os estudos revisados apontam que o instrumento mais utilizado para também para triagem do TDAH é a ASRS e a ETDAH-AD validada no Brasil, é de fácil aplicação e apresenta elevados índices de sensibilidade e especificidade, sendo amplamente utilizada em ambientes clínicos e ambulatoriais com formato de autorrelato permite captar os sintomas atuais relacionados à atenção, organização e controle impulsivo, sendo ideal para triagem em adultos com queixas funcionais.

Em contrapartida, os testes neuropsicológicos como o CPT-3, *Go/No-Go* e subtestes do WAIS-IV, embora cientificamente validados e recomendados por Musullulu (2025) e Onandia-Hinchado *et al.* (2021), são os menos utilizados na prática cotidiana, principalmente no Brasil. Isso se deve ao alto custo, necessidade de formação específica e tempo de aplicação prolongado, ou falta de normatização ou padronização para realidade brasileira. Além disso, sua acurácia pode ser comprometida por estratégias compensatórias desenvolvidas por adultos ao longo do tempo, o que exige análise clínica criteriosa (Onandia-Hinchado *et al.*, 2021).

O perfil mais comumente investigado entre adultos com TDAH é composto por indivíduos entre 25 e 40 anos, com histórico de dificuldades desde a infância, queixas de desorganização, baixa produtividade, esquecimento, impulsividade, e, muitas vezes, comorbidades como ansiedade, depressão e uso de substâncias (Lopes *et al.*, 2022; McCracken *et al.* 2023).

Diante disso, os objetivos da pesquisa foram alcançados ao identificar os principais instrumentos utilizados na avaliação do TDAH entre 2020 e 2025, relacionando-os com as faixas etárias atendidas e os perfis clínicos dos pacientes. Os resultados evidenciam a importância de uma avaliação multidimensional, que envolva diferentes fontes de informação e métodos complementares, para garantir a precisão diagnóstica e a eficiência das intervenções.

Recomenda-se, portanto, que futuras pesquisas invistam na ampliação da validação de instrumentos para adolescentes e adultos no contexto brasileiro, bem como na formação continuada dos profissionais que atuam na saúde mental. Além disso, é essencial que as práticas de avaliação considerem os aspectos socioculturais de cada sujeito, evitando diagnósticos precipitados e favorecendo intervenções mais eficazes e humanizadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAHÃO, Anaísa Leal Barbosa; ELIAS, Luciana Carla dos Santos. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: avaliação comportamental em escolares. Paideia, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/3mKqfFJD6qtP9cbS6hcHGFL/>. Acesso em: 29 mar. 2025.

ANDRADE, Aline Schineider Ribeiro de; SILVA, Marcos Pereira da. Impactos dos sintomas do TDAH na vida adulta: desafios e a contribuição da terapia cognitivo-comportamental. Revista UNIFASC, v. 2, n. 1, p. 1-15, 2025. Disponível em: <https://unifasc.edu.br/wp-content/uploads/2025/02/26-ARTIGO-PSICOLOGIA-IMPACTOS-DOS-SINTOMAS-DO-TDAH-NA-VIDA-ADULTA-DESAFIOS-E-A-CONTRIBUICAO-DA-TERAPIA-COGNITIVO-COMP.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2025.

AYANO, Getinet et al. The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. Journal of Affective Disorders, [S.l.], v. 338, p. 377–385, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.071>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.071>. Acesso em: 29 mar. 2025.

CHIODI, Sofia Lira; FABRE, Bárbara Dias; HASHIMOTO, Eduardo de Souza; LÚCIO, Patrícia. *Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ): predição do TDAH e TEA em crianças*. Psico-USF, v. 28, n. 2, p. 211–224, jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-82712023280201>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/XfZ3FZ8DfNQTpFJxYp3KHNS>. Acesso em: 29 mar. 2025.

DRECHSLER, R. et al. ADHD: current concepts and treatments in children and adolescents. Neuropediatrics, v. 51, n. 5, p. 315–335, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7508636/>. Acesso em: 29 mar. 2025.

KIELING, C. et al. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. In: MANUAL diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. p. 150-161.

LEITE, Alice Cristovão Delatorri; SILVA, Lucas Bagundes da; COSTA, Marcos André Oliveira da; MELO, Waldomauro Ferreira de; FECURY, Amanda Alves. Benefícios do diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista e do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade: uma revisão sistemática. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 4, p. 1242-1255, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i4.13528>. Acesso em: 30 mar. 2025.

LOPES, Fernanda Maria; SILVEIRA, Bruno Henrique; CASTRO, Juliana Oliveira. Modelo integrativo para compreensão do TDAH. Estudos de Psicologia (Campinas), Campinas, v. 39, n. 3, p. 245–258, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/4TjFChZTgxKHBfzwhVFN5Ht/>. Acesso em: 29 mar. 2025.

MELANI, Ily Luna *et al.* Instrumento de avaliação de TDAH adulto: prejuízos nas habilidades sociais que impactam a rotina de trabalho. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 01–16, mar./abr. 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n2-165. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/165>. Acesso em: 30 mar. 2025.

MULRANEY, M. et al. Screening tools for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, v. 61, n. 8, p. 982–996, 2022. Disponível em: [https://www.jaacap.org/article/S0890-8567\(21\)02084-0/fulltext](https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(21)02084-0/fulltext). Acesso em: 29 mar. 2025.

SOUZA, Tatiane Pereira de; SILVA, Mariana Oliveira; LIMA, João Carlos. Validação da SNAP-IV para uso clínico em contexto brasileiro. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Brasília, DF, v. 41, n. 1, p. 105–115, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/9dFjKXTpt4whX7pRXcLt9hp/>. Acesso em: 29 mar. 2025.

MSD MANUAL. Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). [S.l.]: MSD Manuals, 2025. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-do-desenvolvimento/transtorno-do-d%C3%A9ficit-de-aten%C3%A7%C3%A3o-com-hiperatividade-tdah>. Acesso em: 29 mar. 2025.

MUSULLULU, Hande. Evaluating attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD): a review of current methods and issues. *Frontiers in Psychology*, [S.l.], v. 16, 2025. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/389353005_Evaluating_attention_deficit_and_hyperactivity_disorder_ADHD_a_review_of_current_methods_and_issues. Acesso em: 29 mar. 2025.

ONANDIA-HINCHADO, I.; PARDO-PALENZUELA, N.; DIAZ-ORUETA, U. Cognitive characterization of adult attention deficit hyperactivity disorder by domains: a systematic review. *Journal of Neural Transmission*, v. 128, p. 893–937, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00702-021-02302-6>. Acesso em: 29 mar. 2025.

COSTA, B. C. A. S.; ZANINI, D. S. Sensibilidade e especificidade de instrumentos psicológicos na avaliação do TDAH: um estudo de revisão sistemática. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, v. 20, n. 1, p. 55–66, 2020. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-03072020000100004&script=sci_arttext. Acesso em: 29 mar. 2025.

MSD MANUAL. Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). 2025. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-do-desenvolvimento/transtorno-do-d%C3%A9ficit-de-aten%C3%A7%C3%A3o-com-hiperatividade-tdah>. Acesso em: 29 mar. 2025.

McCRACKEN, Heather S.; MURPHY, Bernadette A.; AMBALAVANAR, Ushani; GLAZEBROOK, Cheryl M.; YIELDER, Paul C. Source localization of somatosensory neural generators in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Brain Sciences*, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 370, 2023. DOI: 10.3390/brainsci13020370. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9954543/>. Acesso em: 30 mar. 2025.

SAMPAIO, Bianca; SAMPAIO SOBRINHO, Natália; ROMAGNOLI NETO, Tadeu; CERVIGNE CASTELLI, Cinthia; PANTAROTO LIMA RIBEIRO, Ludmila; BATISTA MARQUES, Henricco; CARDOSO BONILHA GONÇALVES, Maria Clara; CORREA CUNHA, Samuel; NERATH BENEDINI, Letícia; UEHARA SIMABUKU, Marcela Vitória;

EMY WADAMORI, Julia; ROCHA GOUVEIA, Marina Edwirges; VILELA PERRONI CASTRECHINI, Maria Victoria; FERREIRA WITCOSKE, Carolina; BRAGA SANTIAGO, Ruan. O impacto do Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) em adultos e a importância do diagnóstico precoce. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, [S. l.], v. 6, n. 9, p. 961–970, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n9p961-970. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3417>. Acesso em: 5 out. 2024.

SILVA NETO, Antônio Pereira da et al. Os efeitos do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) na educação: uma análise literária. *Revista Científica do Tocantins – ITPAC Porto Nacional*, v. 3, n. 2, p. 1-x, dez. 2023. e-ISSN 2965-1921. Disponível em: <https://revistacientifica.itpac.br/index.php/porto>. Acesso em: 30 mar. 2025.

SOUZA, Maria Fernanda; BARROS, FIGUEIREDO, Marcelo. Aplicação da escala ETDAH no contexto escolar. *Psicologia: Ciência e Profissão*, Brasília, DF, v. 43, n. 2, p. 220–230, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/nZcQKKH9FwhRwFX8FtGLhqt/>. Acesso em: 29 mar. 2025.

COSTA, Beatriz Camilo Araujo dos Santos; ZANINI, Daniela Sacramento. Sensibilidade e especificidade de instrumentos psicológicos na avaliação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: um estudo de revisão sistemática. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, v. 20, n. 1, p. 55–66, 2020. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-03072020000100004&script=sci_arttext. Acesso em: 29 mar. 2025.

MULRANEY, M. et al. Screening tools for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, v. 61, n. 8, p. 982–996, 2022. Disponível em: [https://www.jaacap.org/article/S0890-8567\(21\)02084-0/fulltext](https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(21)02084-0/fulltext). Acesso em: 29 mar. 2025.

PEREIRA, Flávia Garcia e VIANA, Maria Carmen Instrumentos mais utilizados na avaliação da exposição a Experiências Adversas na Infância: uma revisão da literatura. *Saúde em Debate* [online]. v. 45, n. 129 pp. 501-513. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-1104202112919>>. ISSN 2358-2898. <https://doi.org/10.1590/0103-1104202112919>. Acesso em: 30 mar. 2025.